

Anfrage zur Teilnahme an medizinischer Forschung:

Verträglichkeit des COVID-19 Impfstoffs bei Patienten mit Posturalem Tachykardiesyndrom

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Wir fragen Sie hier an, ob Sie bereit wären, an unserem Forschungsvorhaben mitzuwirken. Ihre Teilnahme ist freiwillig. Alle Daten, die in diesem Forschungsprojekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften.

Das Forschungsvorhaben wird durchgeführt von Prof. Dr. med. Werner Z'Graggen. Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt.

In einem Gespräch erklären wir Ihnen die wichtigsten Punkte und beantworten Ihre Fragen. Damit Sie sich bereits jetzt ein Bild machen können, hier das Wichtigste vorweg. Im Anschluss folgen dann weitere, detaillierte Informationen.

Warum führen wir dieses Forschungsvorhaben durch?

- Bislang wurden die Verträglichkeit und Nebenwirkungen des COVID-19 Impfstoffs (sogenannte mRNA-Impfstoffe von Moderna und von Pfizer) bei Patienten mit POTS in keiner Studie untersucht oder beschrieben.
- In diesem Forschungsprojekt wollen wir untersuchen, wie gut diese COVID-19 Impfungen von Patienten mit POTS vertragen werden und ob es im Rahmen der Impfungen zu einer anhaltenden Zunahme der POTS Symptome kommt. Außerdem wird auch die Verschlimmerung der POTS Symptome bei Patienten, die mit COVID-19 infiziert wurden, evaluiert.

Was muss ich bei einer Teilnahme tun? – Was geschieht mit mir bei einer Teilnahme?

- Wenn Sie sich entscheiden mitzumachen, erfolgt im Rahmen dieses Forschungsprojektes ein ca. 30-minütiges Telefoninterview. Das Interview ist zweiteilig: Im ersten Teil werden Sie zu Nebenwirkungen der COVID-19 Impfungen, die sie möglicherweise hatten, befragt. Im zweiten Teil werden sie gebeten einzuschätzen ob Ihre Symptome des POTS nach Erhalt der Impfungen sich verändert haben, und wenn ja, wie lange. Dieselben Fragen werden Ihnen gestellt, falls Sie eine COVID-19 Erkrankung durchgemacht haben.

Welcher Nutzen und welches Risiko sind damit verbunden?

Nutzen

- Sie werden persönlich keinen Nutzen von der Teilnahme an diesem Forschungsprojekt haben. Die Ergebnisse können jedoch wichtig sein für andere Personen, die dieselbe Krankheit haben.

Risiko und Belastung

- Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt birgt kein spezifisches Risiko.
- Bei der Datenerhebung werden die Daten verschlüsselt. Verschlüsselung bedeutet, dass alle Bezugsdaten, die Sie identifizieren könnten (Name, Geburtsdatum), gelöscht und durch einen Schlüssel ersetzt werden.

Mit Ihrer Unterschrift am Ende des Dokuments bezeugen Sie, dass Sie freiwillig teilnehmen und dass Sie die Inhalte des gesamten Dokuments verstanden haben.

Detaillierte Information

1. Ziel und Auswahl

Unser Forschungsvorhaben bezeichnen wir in dieser Informationsschrift als *Forschungsprojekt*. Wenn Sie an diesem Forschungsprojekt teilnehmen, sind Sie eine *Teilnehmerin* bzw. ein *Teilnehmer*.

In diesem Forschungsprojekt wollen wir in erster Linie untersuchen, wie gut die COVID-19 Impfung (sogenannte mRNA-Impfstoffe von Moderna und von Pfizer) von Patienten mit Posturalem Tachykardiesyndrom (POTS) vertragen wird und ob es im Rahmen der Impfung zu einer anhaltenden Zunahme der POTS Symptome kommt. Daneben untersuchen wir ebenfalls, ob eine Erkrankung an COVID-19 zu einer anhaltenden Zunahme der POTS Symptome führt. Wir fragen Sie an, da alle Personen teilnehmen können, bei denen ein POTS nachgewiesen wurde und die Impfungen gegen COVID-19 erhalten haben oder eine COVID-19 Erkrankung durchgemacht haben.

2. Allgemeine Informationen

- Dies ist ein nationales Forschungsprojekt, welches nur am Inselspital Bern durchgeführt wird. Es ist geplant, das Forschungsprojekt mit voraussichtlich 25 Personen durchzuführen. Die Teilnahme am Forschungsprojekt dauert für Sie ca. 30 Minuten.
- Das POTS ist eine Erkrankung des unwillkürlichen (vegetativen) Nervensystems, bei welcher der Puls in der aufrechten Körperposition übermässig (um mehr als 30 Schläge pro Minute) als Reaktion auf einen verstärkten Blutverlust in die unteren Extremitäten ansteigt. Charakteristisch für Patienten ist neben dem übermässigen Pulsanstieg das Auftreten von weiteren Symptomen ausschliesslich in der aufrechten Position (= orthostatische Intoleranz).
- In den letzten Jahren haben sich die Hinweise gehäuft, dass die Entstehung der Störung des unwillkürlichen Nervensystems bei einer Untergruppe von POTS Patienten immunvermittelt (= „autoimmun“, also durch eine Fehlreaktion des Immunsystems bedingt) sein könnte. So ist beispielsweise bekannt, dass der Ausbruch von POTS in der Regel durch immunologische Stressfaktoren wie Virusinfektionen, Traumata, Schwangerschaft, oder Operationen ausgelöst werden kann. Darüber hinaus sind Viruserkrankungen bekannte Auslöser für eine anhaltende Verschlimmerung der POTS Symptome, die typischerweise für vier bis sechs Wochen über das Abklingen der Infektion hinaus besteht.
- In diesem Jahr wurden mehrere Fälle von neu auftretendem POTS nach einer COVID-19-Infektion beschrieben. Es gibt auch einen Fallbericht, in dem das Auftreten von POTS als Nebenwirkung des COVID-19 Impfstoffs beschrieben wird. Die Datenlage hierzu ist jedoch sehr gering und weitgehend unklar.
- Bislang wurden die Verträglichkeit und Nebenwirkungen des COVID-19 Impfstoffs bei Patienten mit POTS in keiner Studie untersucht oder beschrieben. Wir wollen diese Forschungslücke adressieren, indem wir die Nebenwirkungen des COVID-19 Impfstoffs bei Patienten mit POTS erforschen, und evaluieren, ob bei den Patienten eine Verschlimmerung der Symptome aufgrund des Impfstoffs auftrat. Ausserdem wird auch die Verschlimmerung der Symptome bei POTS Patienten, die mit COVID-19 infiziert waren, evaluiert.
- Im Rahmen dieser Studie wird Ihre Standardbehandlung nicht verändert.
- Wir machen dieses Forschungsprojekt so, wie es die Gesetze in der Schweiz vorschreiben. Ausserdem beachten wir alle international anerkannten Richtlinien. Die zuständige Ethikkommission hat das Forschungsprojekt geprüft.

3. Ablauf

Wenn Sie der Teilnahme zustimmen erfolgt im Rahmen dieses Forschungsprojektes ein ca. 30-minütiges Telefoninterview. Das Interview ist zweiteilig: Im ersten Teil werden Sie zu Nebenwirkungen der COVID-19 Impfungen (mRNA-Impfstoffe von Moderna und von Pfizer), die sie möglicherweise hatten, befragt. Im zweiten Teil werden sie gebeten einzuschätzen ob Ihre Symptome des POTS nach Erhalt der Impfungen zugenommen haben, und wenn ja, wie lange. Als Beispiel: «Haben Sie nach der ersten (resp. zweiten) COVID-19 Impfung eine Zunahme von

Schwindel erlebt? Für wie viele Tage trat Schwindel verstärkt auf?» Bei Patienten, die eine COVID-19 Infektion durchgemacht haben werden dieselben Fragen beider Interviewteile zuerst zu Symptomen der COVID-19 Infektion selbst sowie dann auch zur Zunahme von POTS Symptomen nach der Infektion gestellt.

4. Nutzen

Sie werden persönlich keinen Nutzen von der Teilnahme haben. Die Ergebnisse können jedoch wichtig sein für andere Personen, die dieselbe Krankheit haben.

5. Freiwilligkeit und Pflichten

Sie nehmen freiwillig teil. Wenn Sie nicht an diesem Forschungsprojekt teilnehmen oder später Ihre Teilnahme zurückziehen wollen, müssen Sie dies nicht begründen. Ihre Behandlung und Betreuung ist unabhängig von Ihrem Entscheid gewährleistet.

Wenn Sie an diesem Forschungsprojekt teilnehmen, werden Sie gebeten:

- Ihre Prüferin/Ihren Prüfer über die gleichzeitige Behandlung und Therapie bei anderen Ärztinnen und Ärzten und über die Einnahme von Medikamenten (auch Medikamente der Komplementär- und Alternativmedizin) zu informieren.

6. Risiken und Belastungen

Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt birgt kein spezifisches Risiko.

7. Alternativen

Wenn Sie nicht an diesem Forschungsprojekt teilnehmen möchten, aber offen für die Möglichkeit sind, an anderen Forschungsprojekten teilzunehmen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Prüfer/Ihrer Prüferin.

8. Ergebnisse

Ihre Prüferin/Ihr Prüfer kann Ihnen am Ende des Forschungsprojekts eine Zusammenfassung der Gesamtergebnisse zukommen lassen.

9. Vertraulichkeit von Daten

Für dieses Projekt werden Ihre persönlichen und medizinischen Daten erfasst. Nur sehr wenige Fachpersonen werden Ihre unverschlüsselten Daten sehen, und zwar ausschliesslich, um Aufgaben im Rahmen des Projekts zu erfüllen. Bei der Datenerhebung zu Studienzwecken werden die Daten verschlüsselt. Verschlüsselung bedeutet, dass alle Bezugsdaten, die Sie identifizieren könnten (Name, Geburtsdatum), gelöscht und durch einen Schlüssel ersetzt werden. Die Schlüssel-Liste bleibt immer im Inselspital. Diejenigen Personen, die den Schlüssel nicht kennen, können keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen. Bei einer Publikation sind die zusammengefassten Daten daher auch nicht auf Sie als Einzelperson rückverfolgbar. Ihr Name taucht niemals im Internet oder einer Publikation auf. Manchmal gibt es die Vorgabe bei einer Zeitschrift zur Publikation, dass Einzel-Daten (sogenannte Roh-Daten) übermittelt werden müssen. Wenn Einzel-Daten übermittelt werden müssen, dann sind die Daten immer verschlüsselt und somit ebenfalls nicht zu Ihnen als Person rückverfolgbar. Alle Personen, die im Rahmen des Projekts Einsicht in Ihre Daten haben, unterliegen der Schweigepflicht. Die Vorgaben des Datenschutzes werden eingehalten und Sie als teilnehmende Person haben jederzeit das Recht auf Einsicht in Ihre Daten.

Es ist möglich, dass Ihre Daten für andere Untersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt weiterverwendet werden oder später an eine andere Datenbank in der Schweiz für noch nicht näher definierte Untersuchungen (Weiterverwendung) versandt und verwendet werden. Diese andere Datenbank muss die gleichen Standards einhalten wie die Datenbank zu dieser Studie. Für diese Weiterverwendung bitten wir Sie, ganz am Ende dieses Dokuments eine weitere Einwilligungserklärung zu unterzeichnen.

Möglicherweise wird diese Studie durch die zuständige Ethikkommission oder durch die Institution, die die Studie veranlasst hat, überprüft. Der Prüfer/Prüferin muss eventuell Ihre persönlichen und medizinischen Daten für solche Kontrollen offenlegen. Alle Personen müssen absolute Vertraulichkeit wahren.

10. Rücktritt

Sie können jederzeit von dem Forschungsprojekt zurücktreten. Die bis dahin erhobenen Daten und Proben werden in diesem Fall allerdings noch verschlüsselt ausgewertet. Im Falle eines Rücktritts bleiben Ihre Daten und Proben weiterhin verschlüsselt in den Projektdokumenten. Dies dient Ihrer medizinischen Sicherheit. Prüfen Sie bitte, ob Sie damit einverstanden sind, bevor Sie am Projekt teilnehmen.

11. Entschädigung

Wenn Sie an diesem Projekt teilnehmen, bekommen Sie dafür keine Entschädigung. Es entstehen Ihnen oder Ihrer Krankenkasse keine Kosten durch die Teilnahme.

12. Haftung

Es handelt sich bei dieser Studie um eine reine Beobachtungsstudie. Es können keine Schäden im Rahmen der Studie entstehen.

13. Finanzierung

Das Projekt wird von der Universitätsklinik für Neurochirurgie Bern finanziert. Es besteht keine Abhängigkeit zu den oben aufgeführten Firmen.

14. Kontaktperson(en)

Sie dürfen jederzeit Fragen zur Projektteilnahme stellen. Auch bei Unsicherheiten, die während des Forschungsprojekts oder danach auftreten, wenden Sie sich bitte an:

Prof. Dr. med. Werner Z'Graggen
Leitender Arzt, Universitätsklinik für Neurochirurgie und Neurologie
Freiburgstrasse, 3010 Bern
Telefonnummer: 031 632 79 09

Einwilligungserklärung

Schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt

Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. Für die Teilnahme ist Ihre schriftliche Einwilligung notwendig.

BASEC-Nummer (nach Einreichung):	
Titel des Forschungsprojekts (wissenschaftlich und Laiensprache):	Verträglichkeit des COVID-19 Impfstoffs bei Patienten mit Posturalem Tachykardiesyndrom
Verantwortliche Institution (Projektleitung mit Adresse):	Inselspital Bern, Freiburgstrasse, 3010 Bern
Ort der Durchführung:	Universitätsklinik für Neurologie und Neurochirurgie, Inselspital, Freiburgstrasse, 3010 Bern
Leiterin/Leiter des Forschungsprojekts am Studienort: Name und Vorname in Druckbuchstaben:	Prof. Dr. med. Werner Z'Graggen
Teilnehmerin/Teilnehmer: Name und Vorname in Druckbuchstaben: Geburtsdatum:	

- Ich wurde von der unterzeichnenden Prüferin/dem unterzeichnenden Prüfer mündlich und schriftlich über den Zweck, den Ablauf des Forschungsprojekts, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert.
- Ich nehme an diesem Forschungsprojekt freiwillig teil und akzeptiere den Inhalt der zum oben genannten Forschungsprojekt abgegebenen schriftlichen Information. Ich hatte genügend Zeit, meine Entscheidung zu treffen.
- Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Forschungsprojekt sind mir beantwortet worden. Ich behalte die schriftliche Information und erhalte eine Kopie meiner schriftlichen Einwilligungserklärung.
- Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute der Projektleitung und der für dieses Forschungsprojekt zuständigen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in meine unverschlüsselten Daten Einsicht nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit.
- Bei Ergebnissen, die direkt meine Gesundheit betreffen, werde ich informiert. Wenn ich das nicht wünsche, informiere ich meine Prüferin/meinen Prüfer.
- Ich weiss, dass meine gesundheitsbezogenen und persönlichen Daten nur in verschlüsselter Form zu Forschungszwecken für dieses Forschungsprojekt weitergegeben werden können. Der Sponsor gewährleistet, dass der Datenschutz nach Schweizer Standard eingehalten wird.
- Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme zurücktreten. Meine weitere Behandlung ist unabhängig von der Teilnahme am Forschungsprojekt gewährleistet. Die bis dahin erhobenen Daten und Proben werden für die Auswertung des Forschungsprojekts noch verwendet.

Einwilligungserklärung für Weiterverwendung von Daten in verschlüsselter Form

BASEC-Nummer (nach Einreichung):	
Titel des Forschungsprojekts (wissenschaftlich und Laiensprache):	Verträglichkeit des COVID-19 Impfstoffs bei Patienten mit Posturalem Tachykardiesyndrom
Teilnehmerin/Teilnehmer: Name und Vorname in Druckbuchstaben: Geburtsdatum:	

- Ich erlaube, dass meine verschlüsselten Daten aus diesem Forschungsprojekt für die medizinische Forschung weiterverwendet werden dürfen.
- Ich habe verstanden, dass die Proben verschlüsselt sind und der Schlüssel sicher aufbewahrt wird. Die Daten und Proben können im In- und Ausland an andere Datenbanken zur Analyse gesendet werden, wenn diese dieselben Standards wie in der Schweiz einhalten. Alle rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz werden eingehalten.
- Ich entscheide freiwillig und kann diesen Entscheid zu jedem Zeitpunkt wieder zurücknehmen. Wenn ich zurücktrete, werden meine Daten anonymisiert. Ich informiere lediglich meine Prüfärztin/meinen Prüfarzt und muss diesen Entscheid nicht begründen.
- Normalerweise werden alle Daten gesamthaft ausgewertet und die Ergebnisse zusammenfassend publiziert. Sollte sich ein für meine Gesundheit wichtiges Ergebnis ergeben, ist es möglich, dass ich kontaktiert werde. Wenn ich das nicht wünsche, teile ich es meiner Prüfärztin/meinem Prüfarzt mit.
- Ich erlaube, dass meine Daten und Proben anonymisiert werden und habe verstanden, dass ich in diesem Fall weder über Zufallsergebnisse informiert werden kann noch von dem Forschungsvorhaben zurücktreten kann.
- Wenn Ergebnisse aus den Daten kommerzialisiert werden, habe ich keinen Anspruch auf Anteil an der kommerziellen Nutzung.

Ort, Datum	Unterschrift Teilnehmerin/Teilnehmer

Bestätigung der Prüfärztin/des Prüfarztes: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmerin/diesem Teilnehmerin Wesen, Bedeutung und Tragweite der Weiterverwendung von Proben und/oder genetischen Daten erläutert habe.

Ort, Datum	Name und Vorname der Prüfärztin/des Prüfarztes in Druckbuchstaben
	Unterschrift der Prüfärztin/des Prüfarztes